

Ortadoğu'yu Haberleştirmek: Önleyici Bir Habercilik Mümkün müdür? Mete Çubukçu ile Söyleşi*

Söyleşi: Hediyeullah AYDENİZ

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, haydeniz@marmara.edu.tr

 0000-0003-4481-632X

Hediyeullah Aydeniz: Merhaba. Akademik ve entelektüel birikimlerimizi paylaştığımız *Müktesebat Toplantıları* isimli dizimizin devamı olarak kapalı devre yayın şeklinde gerçekleştirdiğimiz *Ortadoğu'yu Haberleştirmek: Önleyici Bir Habercilik Mümkün Müdür?* başlıklı yeni bir toplantı dizisi başlattık. Bu çerçevede dizinin ilk oturumunu Fatih Er, ikincisini El Cezire'den Rasul Serdar Atas ile yaptık. Üçüncüsünde ise NTV'den Mete Çubukçu ile devam ediyoruz.

7 Ekim 2023 tarihi ve sonrasında gündemi daha yoğun meşgul eden ve aslında yüzyıldır süregelen bir sorunu ele alacağız. 1948 sonrasında, özellikle 1967 ve sonraki savaşta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasını takip eden süreçte Türkiye'de hem siyasetin, hem akademinin hem de medyanın gündemindeki bir mesele olarak Ortadoğu'daki gelişmeleri habercilik terminolojisi bağlamında Filistin-İsrail odağında konuşmak istiyoruz. Programa ilham kaynağı olan soru, Üsküdar İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan'ın T24'te yayımlanan "Önleyici Gazeteciliğe İhtivaç Var" başlıklı yazısına dayanmakta. Haberciliğin kendisi "sadece sonuçlar, savaşlar, soykırım girişimleri ve olayların rakamları üzerinden değil aynı zamanda bu olayların öncesinde yaşananları da kapsayan bir süreçle ve sonrasında beraber anlamlandırılacak bir habercilik mümkün müdür?" sorusunun yanı sıra "mesleki açıdan, iletişim fakültelerindeki habercilik eğitiminin bir parçası olabilecek temel bazı unsurlar ortaya çıkarılabilir mi?" sorularına yanıt arama gayretindeyiz. Bu çerçevede sahada uzun yıllar boyunca, birden fazla coğrafyada görev yapmış deneyimli gazetecilerin, bu deneyimlerini beraber konuşacağımız bir program dizisi olarak başlattığımız "*Ortadoğu'yu Haberleştirmek*" başlığı altında "*Önleyici Habercilik Mümkün müdür?*" üst sorusuyla karşınızdayız.

Davetimizi kabul ettiği için Mete Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığımız ve sonrasında sorularınızla da katkı sağlayacağınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu toplantı münasebetiyle katılımcılarımız arasında gazeteciler, akademisyenler, hem yüksek lisans öğrencileri hem de doktora yapanlar, yurt dışından ve Türkiye'den katılanlar bulunmakta. Ayrıca İletişim Fakültesi ve diğer fakültelerde öğretim üyesi olarak görev yapan akademisyenler de var. Toplantımız soru-cevap şeklinde ilerleyecek, sonrasında katılımcıların da soru sormasına imkân verecek bir bölüm olacak.

Mete Bey ile ilgili paylaşabileceğim temel şeylerden birisi lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlamış olmasıdır. Bu alanda çalışmalarına 1986'da *Nokta Dergisi*'nde başlamıştır. 1992'den itibaren televizyon haberciliği yapmış ve hala yapmaya devam etme-

* Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi'nin çevrimiçi düzenlediği Müktesebat Toplantıları kapsamında "Ortadoğu'yu Haberleştirmek: Önleyici Bir Habercilik Mümkün Müdür?" başlıklı 27 Aralık 2023 tarihli oturumun deşifre edilmiş metnidir. Söyleşinin deşifre edilmesinde Kanime Bektaş'a, metnin düzenlemesi için de Yunus Ergen ve Tuğba Aydeniz'e teşekkür ederiz.

ktedir. Kanal6, ATV, Star TV'de muhabir olarak çalışmıştır. 2006-2011 yılları arasında ise NTV'de haber müdürü olarak görev yapmıştır. NTV'de Mete Çubukçu ile Pasaport ve NTV Radyo'da da Mete Çubukçu ile KAYITTAYIZ adlı programlarını yapmakta. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı'nda tamamladığı yüksek lisans tez başlığı aslında bugünkü konuşacağımız programın ana zeminini oluşturuyor. Dolayısıyla kendisini bilim uzmanı olarak da ağırlamış oluyoruz. Tema ile ilgili olarak erken sayılabilecek bir dönemde yüksek lisans yapmış birisi olarak Türkiye'deki akademik çalışmalar açısından da bakacağımız bir tez konusu olması nedeniyle Mete Bey'in 2010 yılında tamamladığı *Türkiye'de Bir Uzmanlık Alanı Olarak Savaş Muhabirliği: Irak Savaşı Örneği* başlıklı tezi ayrıca kıymetli. Mete Bey şu anda Aydın Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora yapıyor. Konumuzla doğrudan ilgili olan birkaç kitabını da paylaşmak istiyorum.

Metis yayınlarından 2002 yılında çıkan *Bizim Filistin; Bir Direnişin Tarihçesi*, Metis yayınlarından 2005 yılında çıkan *Ateş Altında Gazetecilik*, Kalkedon yayınlarından, 2006 yılında çıkan *Ortadoğu'nun Yeniden İşgali*, İletişim yayınlarından 2012 yılında çıkan *Yıkılın Bu Düzen! / Fel Yaskut Ennizam! Arap Ayaklanmaları ve Sonrası*. Kendisinin kaleme aldığı bu eserleri hem öğrencilerimize hem de hocalarımıza konuyla ilgili okuma önerisi olarak tavsiye etmiş olalım.

Mete Bey tekrardan çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için. Bu toplantıda paylaşacağınız bilgiler çerçevesinde öncelikle var olan deneyimlerinizden hareketle, İsrail'in Filistin'de derinleştirdiği soykırım düzeyindeki katliamlarını haberleştirmeyi konuşmak istiyoruz.

Bugün başta Birleşmiş Milletler (BM)'in birçok yetkilisi olmak üzere hem Holokost/soykırım çalışmaları yürüten birçok akademisyen ve araştırmacı hem de çoğu meslek profesyoneli yaşananları etnik temizlik ve soykırım kavramları ile ifade ediyor. Hatta Batı'daki gazeteciler Filistin'de olup bitenlerin isimlendirilmesiyle ilgili "soykırım, etnik temizlik" gibi terminolojilerin haberlerde konuşulabilmesi için bir araya gelip konsensüs oluşturmaya çalışıyor. Filistin'de olup biteni sadece 7 Ekim 2023'teki saldırısı ile sınırlandırmadan, tarihi geçmişiyle de değerlendirip bu çerçevede sahada habercilik yapma pratiğine nasıl ulaşabiliriz? Özellikle şu anda sahada olan medya profesyonelleri nasıl habercilik yapabilirler? Sahanın durumuna dair bizimle paylaşabileceğiniz neler var? Tezinizi sonuna kadar okudum ve Irak Savaşı örneği ile Vietnam Savaşı'na dair tarihsel bilgiler de dikkatimi çekti. Sizin mesleki tecrübeleriniz de var. Bu tecrübeleri, Filistin-İsrail ve Ortadoğu'da yaşananlarla ilişkilendirerek bizimle hangi detayları paylaşabilirsiniz. Sahada habercilik yapma pratiklerine yönelik bize neler söyleyebilirsiniz?

Mete Çubukçu: Davetiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir oturum olur hem benim açımdan hem sizlerin açısından hem de akademik açıdan... Ben de her zaman iletişim fakültelerindeki akademik eğitim ile mesleki alanın zaman zaman buluşması, kesişmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Tabii ki işin teorik kısmı daha çok akademisyenlere ait. Ben bu teorik bilgiyi, pratikte harmanlayarak uygulamaya çalışıyorum. Yani her ikisini de çalıştım, çalışıyorum. Tabii ki vakit olduğu kadar. Bu kadar pratiği, doktora ile da birleştirebilirim ne mutlu bana.

Bu çerçevede 7 Ekim sonrası yaşananlara değinmek anlamlı olacak. Açıkçası benim de gazetecilik pratiğim açısından önemli bir gelişme. Bu süreçte oraya gitmiş değilim ama gidenleri özellikle ilk günlerde ciddi bir şekilde izledim. Hem bir gözlem amacıyla hem de arkadaşlar ne yapıyor acaba diye bakmak istedim. Bu seferki farklı bir tecrübe, ben de orada olsaydım benim için de farklı bir tecrübe olacaktı. Bugüne kadar o bölgeye çok defa gittim. Şunu söylemekte beis yok; gazetecilik yaşamımın önemli bir bölümü İsrail/Filistin meselesini takip etmekle geçti. İsrail topraklarını da Filistin topraklarını bilirim. 7 Ekim sonrası dünyadan ve Türkiye'den giden arkadaşlarımız İsrail tarafından, Gazze sınırı dışından haberleri iletiler. Gazze içinden ise hem Filistin kanallarında hem de uluslararası kanallarda çalışan çoğu Filistinli olan meslektaşlarımız iletiler yaşananları. Birçoğu hayatını da kaybetti, maalesef. Onun için bu savaşın, bu durumun karakteristiği biraz daha farklı. Çünkü daha önceleri benim de şahit olduğum, İsrail'in Gazze saldırılarında bu kadar ağırı yaşanmamıştı. Daha önceki İsrail'in Gazze

operasyonu ya da Gazze bombardımanlarında bizzat oradaydım ama Gazze'nin içindeydim, içine girebiliyordum ya da oradan zaman zaman giriş çıkışlar yapabiliyorduk. Bu sefer durum farklı. Şu ana kadar İsrail ordusunun gördüğüm kadarıyla bir şekilde sınırlı sayıda alıp götürdüğü yabancı gazeteci ya da İsraili gazeteci dışında ve Gazze'ye kontrollü olarak girip çıkanlar dışında başka gazeteci yok.

Çok ani, çok sürpriz bir gelişmeydi. Hem yazılı hem de görsel medyadan meslektaşlarımız bir an önce oraya gittiler. Meslektaşlarımızın birçoğu için olan biten yeni bir durumdu. Fakat benim gördüğüm şu oldu: ilk dönemlerde özellikle İsrail-Filistin meselesinde hem teorik hem de pratik açıdan bölge tarihi, Filistin meselesi, Kudüs, Gazze, Batı Şeria vb konularda bilgilerinde eksikliklerinin olduğunu gördüm. Küçük bir azınlığı dışında tutayım, onların hakkını yemeyeyim. Yani ilk bir hafta on gün, belki ikinci hafta geçtikten sonra yavaş yavaş toparlamaya başladılar. Merak ettiler, belki boş zamanlarında biraz okudular, öğrenmeye çalıştılar. Çünkü bir de Gazze'nin içine girilemediği için, olayın asıl geçtiği yer olmadığı için sınırda İsrail enformasyon ofisinin izin verdiği bölgede -bütün uluslararası gazeteciler oradaydı- Gazze'de yaşananları dışarıdan anlatmakla mükelleflerdi. Dolayısıyla sadece gördükleriyle değil, bilgiye dayalı bir şekilde, belki tarihsel süreçleri, belki güncel süreçleri, belki de İsrail'in iç politikasıyla ilgili süreçleri de işin içine dahil ederek anlatmaları, desteklemeleri gerekiyordu. Bunlar ilk başlarda olmadı. Çünkü birçoğu belki de ilk kez bölgeye gidiyordu. Yani alan ve tarihi, politik süreçlerle ilgili bilgi eksiklikleri söz konusuydu. Hatta sizin davetinizden önce, başka bir öğrenci grubu "bu eksiklikleri konuşalım, anlatır mısınız?" şeklinde bir davette bulunmuştu. Yani eksiklikler sanki fark edilmiş gibiydi. Ama yanlış anlaşılmasın, bu eksikliğe genç meslektaşları eleştirmek için değinmiyorum. Sonuç olarak bu da bir tecrübe. Bundan sonra oraya gidenlerin de hem bilgi hem de tecrübe açısından artık daha donanımlı olduğunu, olacağını düşünüyorum. Tabii ki o ilk günler, ilk haftalar durum çok daha sıcaktı. Karşılıklı çatışmaların, füzelerin, roketlerin atıldığı, gazetecilerin çevresine de birtakım roketlerin düştüğü bir ortam vardı. Sınırdan, uzaktan anlatılıyordu olaylar. İki hafta sonra durum habercilik açısından maalesef "rutinleşme", gazetecinin anlatımı açısından "rutinleşmeye" başladı. Oysa içerideki katliam son hızıyla devam ediyordu.

haber merkezlerinin talepleri doğrultusunda arkadaşlarımız hep o Gazze sınırının dışındaki gazetecilerin toplandığı bölgelerdi. Akşam da Kudüs'ten yayın yapıyorlardı. Yani, sanki onlara başka bir şey yapma fırsatı bırakmıyordu. Aslında sıcak alanın, bölgenin dışında gerisinde de bir sürü hikâye vardır. Çünkü bizim yapacağımız tabii ki günlük gelişmeleri, anlık gelişmeleri, görsel gelişmeleri bir şekilde anlatmak ve genel gelişmeler hakkında bilgi vermek. İşte Birleşmiş Milletler, İsrail tarafı, Filistin tarafı vb. Türkiye tarafı. Ama bir yandan da orada ne oluyor? Mesela İsraili barış yanlılarıyla ilgili bir haber ben hiç görmedim. İsraili rehine aileleri ben hiç görmedim ya da İsraili muhalif gazeteciler... Sözelimi bir Gideon Levy, ben 2000'de tanımuştım, 1999-2000 arası. Ben o zamanlar yayına çıkarıyordum. Her gittiğimde de röportaj yaparım. Arkadaşlarımız acaba mesela her gün orada İsrail medyasını takip ediyorlar mıydı? Kim ne yazıyor, yorumlar nasıl vb diye. Ne oluyor bu memlekette acaba, içerideki muhalifler ne yapıyor? Kudüs'teki Araçları da görmedim, onlarla ilgili bir röportaja rastlamadım. Neden çok az sayıda insan Batı Şeria'ya gitti? Batı Şeria'da ne oluyor kardeşim? Niye bu insanlar ayaklanmıyor veya ne diyorlar? Ama şunu da ekleyeyim biz bu söyleşiyi 7 Ekim sonrasında erken bir zamanda yapıyoruz. Bundan sonra daha iyi ve üzerine tecrübe katarak ilerleyecektir genç meslektaşlarımız. Bu arada haber merkezlerinin ve haber yöneticilerinin de tabii ki alandaki muhabirleri iyi yönlendirmesi gerekir.

Durumun daha önceki süreçlerden farklı olması hakikaten özgünlüğünden kaynaklanıyor. Daha önceleri çatışmanın içinde ya da çatışmaya maruz kalan yerde gazetecilik yapabiliyorduk genel olarak. Bir İsrail saldırısını eğer önceden haber aldysak, Gazze'nin kapatılacağını ya da Batı Şeria'nın kapatılacağını biliyorsak içeri girip içeriden gazetecilik yapma imkânı söz konusuydu. Tabii ki birtakım riskleriyle birlikte. O zaman tam sahanın içinden de bilgi verebiliyorduk. Bu seferki sürecin dezavantajı orada yani Gazze'nin içinde bulunamamak, orada olamamak oldu. Bu mümkün değil. Mısır tarafından

girmek zaten mümkün değil. Mısır oradan giriş için bir Türk gazeteciye izin vermez. Bu tabii ki bizim ya da muhabir arkadaşlarımızın bir hatası değil. Koşulların getirdiği bir şeydi. Ama şu da var, bölgeye giden gelen arkadaşlarımızla da konuştum. Onların da zamanla bu işin farkına vardıklarını ve birazcık öğrenmeye çalıştıklarını da gözlemledim. Şöyle örnekleyeyim, Cuma haberleri yapılıyor. Neredeyse iki buçuk ayı geride bırakıyoruz. Mesela bu süreç içinde çok net olarak söyleyeyim, ben Kudüs, Cuma, Mescidi Aksa, çatışma hepsini gördüm. İkinci İntifada da bizzat oradaydım. Olayların tarihsel süreci içindeki görece sakin cumalar geçiyor. Evet İsrail polisi müdahalede bulunuyor ama kısıtlamalardan dolayı namaza katılmaya çalışan sayısı az olduğu için olaylar da daha dar kapsamlı oluyor. Onun için şöyle bağlayayım, neresi olursa olsun; bu Filistin olur, Ortadoğu olur, Ukrayna olur, Azerbaycan olur... Öncelikle hızlı bir şekilde, çok genel olarak tarihsel sürece ilişkin bilgi edinmek gerekir. En son güncel gelişmeleri hızlıca elden geçirmek gerekir, eğer hiç bilmiyorsak veya biliyorsak bile bilgileri yenilemek açısından bunu yapmak gerekir. Benim naçizane tavsiyem bu şekilde.

Hediyeullah Aydeniz: Teşekkür ederim. “Ben orada belirlenen ve genel merkezdeki editörlerinin yönlendirdiği yerde durmam, işimi yaparım” dediğiniz kısım aslında olayın tüm aktörleriyle kapsayıcı bir habercilik pratiğini hatırlatmış oluyor. Aktörleriyle, mekanıyla, şehirleriyle ve tüm boyutlarıyla... Sahadaki bu ilk gözlemlerinizi aslında ikinci soruyla doğrudan bağlantı kurabileceğimiz bir noktaya işaret ediyor. 2010 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladığımız yüksek lisans tezinde biraz o tarihleri anlatıyorsunuz. Türkiye’de bir uzmanlık alanı olarak savaş haberciliği, habercilik sektörünün Ortadoğu ilgisine ve habercilik kapasitesine dair neler söyleyebilirsiniz? Hem hazırladığınız tezden bu yana hem de sizin 1992’den bu yana parçası olduğunuz televizyon haberciliğini ve habercilik sektörünü dikkate alarak, yani şahıs, genç muhabirler, deneyimli muhabirler, sahada haber peşinde koşan profesyonellerin dışında biraz kurumsal kapasiteye ve sektörün bu coğrafyaya, Ortadoğu ilgisine dair nasıl bir değişim oldu? Biraz bu kapasite ve kurumsal ilgi ve gelişim sürecini konuşmak istiyoruz, neler söyleyebilirsiniz?

Mete Çubukçu: Tabii ki yıllar içinde değişimler, değişiklikler de meydana geldi. Bu, Türkiye’deki “değişim” ya da “siyasi iktidarların dış politikaya yaklaşım” tercihiyle de belirlenen bir durum oldu. Ben 1994’te Arafat’ın Filistin’e dönüşü yani Oslo sonrası -ki tarihi bir dönem- Filistin meselesiyle haşır neşir oldum, diyebilirim. Arafat’ın Gazze’ye gelişine, 2004’te vefat edişine şahit oldum. Cenaze töreni Ramallah’taydı, katıldım. Böylesi dönüm noktaları birtakım gazeteciler için de şans. Ben de o şanslılardan biriyim. Doksanlar için konuşuyorum. Benim en azından biraz Ortadoğu’ya ilgimin olduğu ve gidip gelmeye başladığım dönemdi. Anti parantez Türkiye’nin tarihsel olarak her iktidar döneminde Filistin’e olan ilgisini biliyoruz. Rahmetli Bülent Ecevit çok daha sert konuşurdu. Çok sert açıklamalar yapılırdı. Hatırlıyorum ikinci İntifada zamanında, Türkiye’nin bu siyasi tavrı çok net olarak sergilediğini. Dolayısıyla doksanlardaki gazetecilik tecrübesinde şöyle bir şey vardı; birtakım dönüm noktaları ya da ayaklanmalarda Türk medyası, işte o zamanki gazeteler, televizyonlar çok daha fazla ilgi gösteriyordu. Şimdi belki arkadaşlarımız “nasıl?” falan diyecekler ama öyleydi. İkinci İntifadayı hatırlıyorum, her gazete, muhabirini göndermişti. Neredeyse her gazetenin ve her televizyonun foto muhabiri ve muhabiri vardı. Mesela ben kesintisiz bir buçuk ay kaldım. Bütün Batı Şeria’yı ve Gazze’yi altüst etmişim, bu bir buçuk ay içinde. Çünkü yapılan haberin karşılığı vardı. İşin mutfak kısmı da bunu biliyordu. İnsanlar hakikaten izliyorlardı, bilgi de vardı. Böyle bir süreçten geçtik. 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’deki siyasi iktidarın tercihleri doğrultusunda ilgi daha da arttı. Fakat gazetecilik açısından doksanların tersine dönüldü. Şimdi 7 Ekim’i kast etmiyorum. 7 Ekim’e gelene kadar 2000 sonrasındaki süreçleri hatırlıyorum. Bu boyutta olmasa bile Gazze saldırıları, Gazze kuşatmaları, Gazze baskınları çok sayıda oldu. Bu kadar ilgi o zamanlar medya tarafından çok gösterilmedi. Yine gidiliyordu ama ilgi daha azdı. Bu iş şuna benziyor; mesela ben 2000’lerin başında giderken bir yöneticim “hep oralara gidip geliyorsun, bize bir iç açıcı bir şeyler yap” diyordu, diyorlardı. Daha sonraki yıllarda da “sen iyi sürdürüyorsun, sen devam et” demeye başladılar. Yani diyeceğim,

aslında şu anki kuşak bu konuda iyi yetiştii. Hem teorik hem pratik anlamda. Türkiye'de mutfak kısmı da buna seyircinin ilgisine göre bakıyordu. Ne kadar izleniyor? Okur, gazeteye ne kadar ilgi gösteriyor? Okuyucu bununla ilgileniyor mu? Televizyonda bunun karşılığı ne kadar? Şimdi bir şey söyleyeceğim, belki şaşıracaksınız ama bütün savaşlarda maalesef süreç uzadıkça ilgi kaybolur. Biraz rutinleşmeye başlayınca, insanların hayatları da sayılarla ölçülmeye başlar. O ilk günlerdeki şok dalgası, 7 Ekim'deki hastane bombalanmasının ardından yine hastaneler bombalandı ama 7 Ekim'deki kadar şok yaratmadı, ses getirmedi maalesef. Biraz savaşların karakterinden kaynaklanıyor. Bu durum uzadıkça rutinleşiyor, rutinleştikçe sıradanlaşıyor ve ilgi kayboluyor. Maalesef kanallardan muhabir arkadaşlarımız oradalar. Ancak şunu biliyorum ki ilk günkü kadar izlenmiyor ya da onlara o kadar çok sık bağlanılmıyor. Maalesef savaşların ve çatışmaların kaderi biraz da bu. Sadece bizim ülkemize ait bir şey de değil.

Hediyeullah Aydeniz: Kurumsal meseleyi ve sektörel ilgiyi okur, izleyici ve dinleyici sayısına ve ilgisine göre bir refleks olarak söylediniz. Fakat bildiğim kadarıyla -ki tezinizde de bahsediyorsunuz aslında- bu serimiz çerçevesinde toplantılarımıza katılan diğer iki konuşmacımızın da (Fatih Er ve Rasul Serdar Ataç) işaret ettiği gibi, Ortadoğu'yu haberleştirme pratikleri aslında kişisel ilgiler çerçevesinde bölgede uzmanlaşan muhabirler üzerinden ilerliyor. Kurumsal olarak Ortadoğu haberleri için şu anda sadece Anadolu Ajansında bir editör masası kurulmuş durumda ama o da çok yeni sayılır. Geriye dönüp baktığımızda Mithat Bereket'i, rahmetli Mehmet Ali Birand'ı bir yere oturtamıyoruz. Yine Ortadoğu'ya ilgisi bağlamında Cengiz Çandar ve bugünkü Resul Serdar Ataç veya M. Akif Ersoy ve benzeri olabilecek genç isimleri düşünürsek kurumsal olarak medya sektörü yahut habercilik sektörü bu alana organizasyon şeması içerisinde editöryal bir kadro oluşturmayı sağlayacak ilgiyi galiba göstermedi. Bu gözlemime dair siz ne dersiniz? Yani mutfakta, bu alanda uzman yetiştirecek bir sektörel ilgiye yönelik örgütlenmeyi, bir editöryal kadro kurmasa bile en azından ana temalardan birisi olarak dış habercilik departmanının içinde tutma gibi süreklilik arz eden bir duruma yönelik çabayı, biraz ilgili birisi olarak baktığımda göremiyorum. Acaba bu mutfakı takip etmemizle ilgili olabilir mi? Siz içeriden sektörün içinde olmuş, gözlemlemiş, parçası olmuş birisi olarak bu kısmı nasıl görüyorsunuz? Bu değerlendirmemi ve kendi değerlendirmelerinizle birlikte yanıtlarsanız sevinirim.

Mete Çubukçu Bu doğru. Yani biraz kişisel, tabiri caizse ittirmeyle, biraz zorlamayla, biraz ilgiyle alakayla oluyor. Ortadoğu merak ettiğim bir alan, zaman zaman kızdığım, zaman zaman sevmediğim, zaman zaman "bir daha gitmeyeceğim" dediğim ama yine devam ederek gittiğim bir alan. Mesleki anlamda "burada aslında çok iş var ve bu iş devam edecek" dediğim bir alan. Biraz da böyle gazetecilik açısından. "Bir şeyler çıkabilir?" diye baktım ben. İlgiyle takip ettim. Ama daha sonra tabii ki duygusal ve zihinsel olarak Filistin meselesinde yaşanan haksızlıklar beni başka şekilde etkiledi. Ama ne olursa olsun olabildiğince objektif olmaya çalıştım. Tabii ki terazinin kefesinin Filistin tarafına kaydığı zamanlar da oldu. Şöyle devam edeyim. Mesela Filistin sinemasının takip etmeye çalışmış, edebiyatına bakmışımdır. Müziğini sözlerini anlamasan da dinlemeye çalışmışımdır. Kültürü nasıldır, yemekleri nelerdir ilgiyle takip etmişimdir. Bir not daha: Belki ben şanslıydım. Yani editörlerim, müdürlerim beni teşvik ettiler. Yolladılar. İş bana kaldı, böyle gelişti. Şu da bir gerçek ki genel olarak yani eskiden de böyle bir eğilim yoktu. Dış haberlerde biri ya da editör kadrosunda böyle birini alana yerleştirelim, o kişi bizi beslesin gibi bir şey eskiden yoktu. Alanda Arapça bilmek tabii ki avantajlı ama bu şu demek değil, "Arapça bilen iyi gazetecilik yapar". Gazeteci her zaman gazetecidir, işini yapar iletişimini kurar ve ilerler. Türkiye'de haberciliğin kurumsallaşması meselesi eskiden de zayıftı. Mesela Hürriyet Ortadoğu'yu yıllarca Kahire'den yönetti. TRT'nin Ortadoğu bürosu var mıydı? Açıkçası ondan da emin değilim. Yani devlet kanalının da çok fazla kurumsal anlamda ilgisi yoktu. Dediğiniz gibi biraz kişisel merak ve zorlama ile gelişti süreç. Eğer editöryal kadro bunu biraz anlayabiliyorsa, kavrayabiliyorsa onların da desteğiyle giden bir süreç oldu. Ortadoğu genellikle kriz-karmaşa-sorun üçgeni etrafında haber konusu oldu. Bunun dışında çok fazla ön planda olan bir

habercilik anlayışına açıkçası girmedim. Hoş yani Ortadoğu’da bu konuda bizi yanıltmadı. Ben mesleğe girdiğimde sorunluymuş, hâlâ sorunlu. Cengiz Abi şakayla karışık bana “bu sorun beni emekli etti, seni de emekli eder” demişti. Filistin sorunu için bir kuşak daha inşallah emekli olmaz.

Hediyeullah Aydeniz: *Ortadoğu’ya kurumsal bir yönelim ve yatırım yapılmış değil, kişisel çabalarla, fedakarlıklarla ve o aktörler üzerinde yürüyen bir habercilik pratiği var. Bu tür kriz zamanları geldiğinde de onu habercilik açısından kaldıracabilecek bir kadronun olmadığı bir habercilik sektörü var.*

Mete Çubukçu: Şunu da ekleyeyim, sadece Ortadoğu için değil diğer yerler de içinde geçerli bu durum. Mesela Ukrayna diyebiliriz, Karabağ diyebiliriz, sorunsuz bölge yok genelde bu coğrafyada. Ben kitabımda da belirttim. Evrensel bir gazetecilik anlayışı yerleşemedi. Bu tabii imkanlarla da alakalı. Sınırlı bir şey, sadece olayın olduğu an değil, öncesi ve sonrasıyla da ilintili bir şey. Öncesinde de olmak sonrasında da olmak gerekiyor sorunlu bölgelerde. Çatışma, katliam sonrasında, bir yıl sonra ne oldu, ne nedir? Burada insanlar ne yapıyor? Biz o gün bir sürü şey söyledik, bugün acaba ne durumdayız, ne gibi bir şey değişti? İnsanlar ne düşünüyor?

Bu tabii ki maddi imkanlarla, bakış açısıyla, editoryal kadronun oradaki bütün bu iş alanına bakışıyla ilintili bir şey ama yapılmayacak bir şey değil. Ben bunu NTV’de Pasaport programında daha çok yapmaya çalıştım. Mesela Lübnan programı yaparken Hizbullah’ın mahallesi ya da işte efendim güney Lübnan’daki cephe hattının dışında Beyrut’ta bir Feyruz Kafe var. Duvarında kimin resimleri vardır? Orada bir tarihçe var. Bunları da çektim. Ne bileyim, yerel bir restorana gittim. Ya da Lübnan iç savaşının başlangıcına neden olan Falanjistler tarafından taranan otobüsü buldum, tarihi oradan anlatmaya çalıştım. Sadece çatışma hikayeleri dışında bunları da ele almak gerekiyor. Sadece işin çatışma vesaire kısmı değil, kültürel kısmı, insanları anlama kısmı da aktarılmalı. Elbette hepimizin bir dünya görüşü, ideolojik yaklaşımı var. Ancak oraların hassasiyetlerini gözeterek, öğrenmeye çalışarak, dini, mezhebi, sosyolojik durumu nedir anlamaya çalışarak işe koyuldum. Ortadoğu hem sert hem de duyguların yoğun olduğu bir bölgedir.

Hediyeullah Aydeniz: *Buradan tam da üçüncü sorumuza, ana konumuza yani haber terminolojisine geçebiliriz aslında. Olup bitene dair olayı ve isimleri nasıl tanımlayacağız? Bu haber terminolojisi bağlamında sadece 7 Ekim sonrasında yaşananlara değil aynı zamanda 2006 ve sonrasında süreçte Gazze’yi bloke eden İsrail’in tutumuna yönelik ve kolektif bir cezalandırma olarak daha geriye doğru gidebilecek İsrail politikaları bağlamında da haber terminolojisi hakkında neler söylersiniz? Kullanılan temel terminoloji İsrail-Filistin çatışması... Bir işgal var, işgal coğrafyasında direniş temel bir hak olarak da dile getiriliyor ve konuşuyoruz. Terminoloji bağlamında özellikle 7 Ekim sonrasında süreçte yaşananlarının aktarılmasında en çok haber terminolojisindeki hatalara yönelik dikkat çekildi. Özellikle bu alanda çalışan profesyonellerin bir araya gelerek meselenin daha çok gündem edilmesine yönelik beklentileri de kıymetliydi. Filistin-İsrail arasında süregidenleri habercilik terminolojisi açısından değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Türkiye’de özellikle habercilerimiz, haber kuruluşlarımız bu olayı hikâye ederken, aktarırken aktivizme düşmeden aktarabiliyor mu? Yaşananları anlatabilecek bir terminoloji üretebilmiş durumda mıyız? Dolayısıyla böyle bir terminoloji üretebilmişsek bunu kullanabiliyor muyuz?*

Mete Çubukçu: Evet, şimdi bunu dediğiniz iyi oldu, iyi ki hatırlattınız. Aktivizmin gazetecilikle bir alakası yok. Yani biz aktivist falan değiliz. Olmamamız da lazım. Tabii ki insanın bir mülteci kampına giderken çocuklara bir şey götürdük ya da başka olanaklar sağlamaya çalıştık. Kendi çabalarımızla onlara sarıldık, ağladık. Ama bunlar eğer doğal haliyle değilse kıymetli değil. Bunları tabii ki habercileştirmek için kameraya çekmedik, o başka bir şey. Yani bir hikayenin önüne geçmedik. Şimdi birçok kişinin yaptığı haberin önüne geçip kendini ortaya koymak ki bu yanlış. Ama söylem bazında ve bir terminoloji olarak aktivizme kaçarsak, bu zaten net olarak seyirci tarafından da algılanan bir durum olur. Yani o haberi sunanın tarafı ya da tarafsız olmadığı ortaya çıkar, bu çok önemli. Burada terminolojiyi seçmemiz lazım ve zor bir şey bu, kolay bir şey değil. Şimdi siz “soykırım, etnik temizlik, katliam”

vesairenden bahsettiniz. Acaba orada olsam hangisini kullanırdım ya da kullanır mıydım, kullanmaz mıydım diye düşünüyorum açıkçası. Mesela ben giden arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum “arkadaşlar saldırı Gazze’ye ama buradaki mesele Gazze meselesi değil, mesele Filistin meselesi, sorunun adı “Filistin sorunu”. Haberde de böyle koymak lazım. Gazze sorunu olarak koymak, Filistin sorununu bir yere sıkıştırmak anlamına geliyor. Bu sefer Batı Şeria’yı görmüyorsun, başka bir kenara koyuyorsun. Sorun sadece Hamas sorunu değil, bir mücadele varsa orada mücadele eden farklı taraflar da var. Bunu bir Hamas-İsrail, bir Gazze-İsrail coğrafyası ile sınırlamak belki de İsrail’in de istediği noktaya götürmek anlamına geliyor. Filistin sorunu var ama bu sorunu da bilmek gerekiyor başlı başına. Yani sonuçta katliam diyoruz. Diğer konuları bilemiyorum. Onlar yavaş yavaş akademik ya da uluslararası çevrelerde tartışılıyor, soykırım, etnik temizlik konuları ele alınıyor. Ancak ben her zaman tedbirli olmak, yani olayı küçümsemek, ağırlığını hafifletmek anlamında değil ama daha tedbirli gitmek gerektiğini düşünüyorum. Bir de, İsrail saldırısı veya İsrail ordusu saldırısı yerine, birkaç defa önüme düştü Yahudiler tanımı kullanılması. Bu genellemelerden kaçınmak gerekir. Çünkü biz gazeteciyiz. Bu yaklaşım genel olarak yanlış, gazetecilik terminolojisi açısından da yanlış bir tanım. Çünkü biz okur ve seyirciden farklı bir terminoloji kullanmak zorundayız.

Öte yandan burada ideolojik yaklaşıma da değinmek gerekiyor. Bir ideolojik körlük olabiliyor olayların etkisi altında. İdeolojik körlükle, ideolojik yaklaşımla Ortadoğu’yu akademik olarak da gazeteci olarak da anlayamayız. Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz er-Rantisi, Mahmud ez-Zehhar gibi isimler Hamas’ın en üst düzey isimleriydi. Türkiye’de birçok kişi bilmezdi bile. Ben bu insanlarla -bugün bombalanan o kamplarda yaşıyorlardı o zaman- röportajlar yapardım. Bu benim Hamas’a yakın olduğum anlamına falan gelmiyor. Kaldı ki İsrail için de çok riskli şey, çıkışta bizden hesap sorarlardı. Kimlerle görüşme yaptınız? Ama ben orada dinamiği öğrenmek isterdim. Nedir o motivasyon? Bir Hamas intihar bombacısı ile Türkiye’de ilk röportajı yapan benim. Yakalanmıştı, El Fetih tarafından. Bu gazetecilik. Onu karalama, bunu yükseltme veya yüceltme anlamına gelmez. Ama maalesef bizde böyle bir yaklaşım var. Bundan kesinlikle kaçınmak lazım. El Fetih’e yakın Hamas’a uzak, Hamas’a yakın El Fetih’e uzak. Fikir olarak birisine yakın ya da uzak olabiliriz ama bunlar bizi ilgilendirmez, beni de ilgilendirmez. Yani oradaki motivasyonu dikkate alırım. Tabii ki gönlümden bir şey geçer, oraya daha yakınumdur vesaire ama o benim kendi kişisel tercihimdir. Onun için kitap yazarım, orada anlatırım. Gazetecilik de bu tür şeylerden hem terminolojik açıdan hem de bu tür yaklaşımlardan kaçınmak gerekir.

Hediyetullah Aydeniz: *Müsaadenizle gündeme getirdiğimiz “önleyici habercilik mümkün müdür?” sorusunu, biraz tezinizdeki bir noktaya da götüreyim. Bir hafıza tazelemesi gibi de olabilir. Sizin de biraz önce vurguladığımız krizin öncesiyle ve sonrasıyla haberleştirilmesi veya savaşların temiz gösterilme riski. Yani kimi nasıl tanımlayacağız noktasındaki terminoloji üretimi de anladığım kadarıyla bireysel çabayla gidiyor. Kurumsal bir editoryal kılavuz (editorial guide) dediğimiz bir şeyimiz yok. Türkiye’deki haber kuruluşlarına baktığımızda, editörlerin rehber kılavuzu bağlamında oluşmuş bir şeyi de yok. Tam da bu bağlamda NTV’de, Anadolu Ajansı’nda gördüğüm bir şey var. Esirlerin takasıyla ilgili bir anlaşma yapıldı. Rehine ve esir kavramı sık kullanıldı. Haber kalıplarından bir tanesi şu, “İsraili esirler ve Filistinli mahkumlar serbest bırakıldı.” Veya “İsrail polisi, işgal edilmiş Batı Şeria’daki bir yerde herhangi bir semtte Filistinlileri gözaltına aldı.” Şimdi birisi rehine, birisi esir, birisi mahkum. Birisinde yapılan bir işlem, gözaltı ve hastane bombalaması bile operasyon kavramıyla verildi. Birinci Körfez Savaşı’nın açılma gerekçelerinden bir tanesi ve Birleşmiş Milletler’in kararına esas teşkil eden olay, Irak Ordusu’nun Kuveyt’teki bir hastanede kuwözlerdeki çocukların hastaneden atılıp çıkartılması iddiasıydı. Şimdi bu terminolojinin hâlâ sık kullanılıyor olması önemli. Uluslararası sözleşmeler ve yerleşik tanımlar itibarıyla ve önleyici habercilik açısından da soykırıma doğru giden bir süreç var, bana göre soykırım uygulanıyor zaten. Bir akademik çerçevede veya Birleşmiş Milletler’in II. Dünya Savaşı sonrasında koyduğu temel çerçevelere bakarsak, bir daha holokost, bir daha II. Dünya Savaşı benzeri yıkıcı bir savaş olmasın diye koyduğumuz kurallar -en azından BM düzeni bağlamında- kâğıt üzerine hâlâ. Oradaki tanımlara baktığımızda bir*

soykırım uygulandığını söyleyebiliriz. Bir ülkenin kendini savunma hakkı kadar bir işgal karşısında bir ülkenin veya toplumun işgale karşı direniş hakkı var. BM düzenindeki temel haklar açısından herhangi bir ideolojik veya siyasi tutum almaksızın adı işgal, etnik temizlik, soykırım veya direniş gibi isimlendirmeler yapılabilir. BM düzenindeki yerleşik kurallar açısından Filistin’de olup bitenle ilgili nasıl bir tutum alabiliriz? Örneğin esir takasında birisine mahkum denilirken öbürü için rehine ve esir terimi kullanılıyor. Veya birinin yaptığı askerî eylemi saldırı olarak isimlendireceğimiz, diğerinin de terör eylemi olarak kategori edeceğimiz durumları dikkate alarak biraz bu somut örnekler üzerinde giderek bir şeyler söylemek ister misiniz?

Mete Çubukçu: Aslında zor bir durum. Yani çok kavram var, çok karmaşa da var. Bu konuda çok tartışma da var. Şimdi belli konularda bizim Gazeteciler Cemiyeti’nin küçük el kitapçıları var. Belki sizde de vardır. Hak ve Sorumluluk Bildirgesi vardı. Bu kadar detaylara girmez ama orada mesela satır başlarıyla çok güzel anlatır. Çantamda taşırım ben yıllardır. Çünkü orası daha karmaşık bir alan, nereden baktığınıza bağlı olarak değişiyor bütün dünyada da böyle. İşte kimine göre terörist, kimine göre özgürlük savaşçısı, ne bileyim direnişçi, değil mi? Şimdi İsrail meselesine baktığımızda evet rehine, mahkum hani ne derler, en formel haliyle. Şimdi esir dediği zaman savaş esiri biraz daha dolambaçlı bir yola gidebiliyor. Yani ben genelde en risksiz, yanlış olmayacak ama riskin de en az olduğu terimleri tercih etmişimdir. Çünkü ikisi de riskli olabilir. Doğru tarif edebilecek daha az risk taşıyan terminoloji. Terörist midir, direnişçi midir? Militandır, Savaşçıdır, askerî kanattır. Ne bileyim yani. Şimdi mealen bunları söylüyorum. Diğerinde evet dediğiniz gibi bu soykırım tartışılıyor. Hatta İsrail’iler “Eğer 7 Ekim üzerine 17 Ekim yapmasaydık elimizdeki biricik soykırım geçmişini başkalarına koz olarak vermezdik.” diye yazılar yazıyorlar. Bu hep eskiden beri vardır biliyorsunuz yani Türkiye de çok uğraştı zamanında. 1990’larda BBC PKK’ya ayrılıkçı örgüt derdi, Türk makamları protesto ederdi. Buraları problemlili alanlar. Aynı dönemde Çeçen Savaşı sırasında, Ruslar şöyle diyordu “bunlar terörist ama siz Çeçen mücahit, savaşçı falan diyorsunuz. Biz de PKK’ya öyle mi diyelim” Bu tartışmalar böyle dönem dönem yaşanıyor. Kimin nereden baktığına bağlı. Gazeteci için yanlış yapmadan daha az riskli ve doğru tarifi aktaran terimleri tercih etmekte her zaman yararlı olur. Bizim işimizi kelimeleri cümleleri bükmek değildir. Tanımların önüne sıfat koymak değildir. Ama maalesef her şey alt üst olmuş durumda. Bu konuda ne yazı ki bir norm yok gibi. Norm var aslında ama kimse uymuyor.

Hediyeullah Aydeniz: *Burada bence referans verdiğiniz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti veya diğer meslek kuruluşları ya bu mesleğin normlarına dair çaba gösteren meslek kuruluşları ki, ben her sene öğrencilerimi götürüyorum, Türkiye’de de bu sektörün zayıf kaldığını düşünenlerdenim. Orada da hem terminoloji üretimi hem mesleğe dair güvence sağlayıcı çabalar vesaire açısından da bir eksiklik var. Örneğin Gidon Levi’nin ifadesi şu: “İsrail Filistin çatışması yoktur. Bir işgal var, hatta vahşi bir işgal var.” Doğrudur, ben bu işgal kavramını veya en azından meşru bir gücün kendi vatandaşlarına, egemenliği altında, egemenlik hakkı olan coğrafya üzerinde yürüttüğü eylemlerin meşru adı olan gözaltı veya yargı süreci sonrasında hüküm, mahkûm gibi kavramlar kullanmak yerine durumu daha temize de çıkartmayan krizin öncesi ve sonrasında büyük katliamların ve soykırıma giden süreçte önleyici bir hikaye anlatımını, haber anlatımı olarak da görüyorum ve savaş haberciliği bağlamında da sizin teziniz ve diğer birkaç detay dışında aslında TCG’nin o metinlerinde çok detay yok. Kurumsal bir şey olmadığı için bireysel çabalarla yürüyor yine. Haber yapan kişilere bağlı.*

Mete Çubukçu: Robert Fisk’i hatırlıyorum bir karşılaşmamızda da sormuştum ama şu haberinde yazmıştı aslında. Gazze’nin Netzarim bölgesindeki kavşakta -ki şimdi yerle bir edildi o bölge- 2000 yılında Muhammed el-Durra adlı küçük bir çocuk babasının kucığında öldürüldü. Ben sonra o bölgeye gidip gördüm haber yaptım ve Fisk’in ne kadar haklı olduğunu anladım. Sonra babasıyla da röportaj yapmıştım. O zaman Gazze’de sınıra yakın yerlerde gözetleme kuleleri vardı ve bu çocuğu öldürdüler. Sonra dediler ki çapraz ateş. Robert Fisk, kitabında mealen şöyle diyordu. “Çapraz ateş dendiğinde anlayın ki İsrail öldürmüş.” Böyle bir şey.

Hediyetullah Aydeniz: *Sizin üçlü kategoriniz vardı tezinizde. Baştaki, soruyu da hatırlatarak bu soruyu da dahil etmiş olayım müsaadenizle. Savaş haberciliğindeki uygulamalar itibariyle üç tür habercilikten bahsedebiliriz. Akreditasyon uygulaması, havuz uygulaması ve iliştirilmiş gazetecilik uygulaması. Bugünkü Filistin ve Filistin işgalini düşünürsek, İsrail'in Filistin işgalini özellikle 7 Ekim'e, sonrasında derinleşen soykırım uygulamalarını düşünürsek, siz burada yürütülen ve uygulanan habercilik pratiği için bu 3 kategorinin dışında yeni bir isimlendirmeye gerek görür müsünüz veya bunu iliştirilmişlik üzerinden mi daha rahat konuşabiliriz? Buna dair biraz karamsar bir tartışmaya sizi davet etsem. Bu üçlü kategori üzerinden bu sahadaki uygulamayı nasıl değerlendirebiliriz, ne dersiniz?*

Mete Çubukçu: Dediğim gibi burada 2 cephe var. Biri Gazze içinde; bağımsız bir gazetecilik yapıyorlar ama tepenize bomba atıyorlar ve ölüyorsunuz, hayatınızı kaybediyorsunuz. Oysa gazeteciler ateşten muaftır hedef alınmaz. Bunlar da artık bir kenara bırakılmış durumda. Gazze'ye giremeyen belki yüzlerce gazeteci var. Şimdi İsrail tarafında ve Gazze sınırı dışında onlar. Tabii ki akreditasyon, havuz ve iliştirilmiş üç gazetecilik türü de birlikte devam ediyor. En fazlası en yoğun olarak akreditasyon. Bu ne demek yani? Bu zaten normal zamanda da böyledir. İsrail'e gidiyorsanız gazeteci olarak, gazetecilik yapacaksınız ve Filistin bölgelerine geçeceksiniz muhakkak. İstenen, Government Press Office denilen bir ofise başvurup bir kart almanız ve kâğıt imzalamanızdır. İşgal topraklarına geçtiğinizde sorumluluğun kendinizde olduğuna dair yani herhangi başınıza bir şey gelirse bir saldırıda, operasyonda vesairede sorumlu sizsiniz. Bu, işinizi de kolaylaştırır, işin o yönü de var. O kartla birçok kontrol noktasından geçebilirsiniz. Eğer ekstra bir şey olmazsa kimse size karışmaz, karışamaz. Havuz sistemi de var. İlk günlerde gazeteci arkadaşları götürüyorlardı. Baskına uğrayan İsrail yerleşim birimleri o saldırıya uğrayan yerlere, otobüslere bindirip, "gezi" olarak yaptırmışlardı. İliştirilmiş çok az sayıda Gazze içine askerlerle birlikte sokulup, tünellerin belli kısmını veya belli görüntüleri çektirip geri getirilmişlerdi. Bunlar biraz da şartlara göre değişen durumlar.

Hediyetullah Aydeniz: *Son soruma geçeyim müsaadenizle. Biraz metinler üzerine gidersek; siz 2010'da diyorsunuz ki, Türkiye'de savaş muhabirleri değil, savaşı da haberleştiren muhabirler var ve el yordamıyla hareket eden bir muhabirlik ve habercilik pratiği var. Bir tarafla da hem görüştüğünüz gazeteciler hem de metinde bence tezin de ruhunda şu var: Savaşları durduramayabiliriz ama savaşları durdurmaya katkı verecek şekilde olup biteni bilmeyi sağlayacak bir haber pratiği ortaya koyabiliriz. Şimdi bu anlamıyla Türkiye'de habercilik sektörünün şirket düzeyinde, kurum düzeyinde, meslek örgütleri düzeyinde ve habercilik eğitimi veren iletişim fakülteleri düzeyinde de bir kurumsallaşma problemi var cümlesi herhalde abartı olmaz. Yani iletişim fakültesi açısından 10-12 yıldır burada olan birisi olarak, herhâlde bunu paylaşabilirim. En azından bu cümleyi kurabilirim diye düşünüyorum. Sizin açımızdan da bu olup biteni bilmemizi sağlayacak bir habercilik pratiğine afet sürecinde biraz şahitlik ettik. 6 Şubat depremleri sonrasında çoğu pratikleri (birkaç tanesi de öğrencimiz olan) görünce ve o meslek örgütlerinin çalışmalarına baktığımızda afetin haberleşmesine dair bir çerçeve orada da yok. Bir Afet Haberciliği rehberi hazırladık, bir akademik uğraş olsa da daha çok uygulamaya yönelik bir çabaydı: can güvenliğini ve insan haysiyetini koruyan habercilik. Bu aynı zamanda savaş haberciliği için de aslında geçerli bir durum. Şimdi bu tür kurumsallaşma problemlerini dikkate alırsak hem sektör ile ilgili hem de eğitim veren kurumlarla ilgili yükseköğretim bağlamında STK'ların da örgütleriyle ilgili dikkate alabilmesi adına sizin önerileriniz var mıdır? Bu sorunları konuştuğumuz, eksikliklerin kurumsal ve mesleki pratiklerine dair bir öneri geliştirmeye, çözüm üretmeye doğru gidebilecek bazı zihin egzersizleri noktasında biraz sizi konuşturalım. Bu noktada neler söylersiniz?*

Mete Çubukçu: Bu afet haberciliği ile ilgili çok da iyi yapmışsınız. Yani önümüzdeki dönemi ve yılları iletişim fakülteleri ya da benzer kurumların bu konuyu bir ders olarak ele almaları lazım. Belki yarım dönem bir ders olabilir, naçizane düşüncem, hani savaşı da içine katabilirsiniz ama afet gazeteciliği konusunu ele alınmak zorunda. Bu iklim kriziyle birlikte ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu konum ve deprem kuşağında muhakkak ve muhakkak bunlarla yüzleşeceğiz ve biz gazeteciler açısından afet haberciliği de savaşlar kadar terminolojik anlamda ayakta kalma anlamında orada yaşayabilme, ilişki kurma anlamında

çok çok önemli. Afetlerde gazeteci olarak ayakta kalabilmek savaşlar da olduğu kadar önemli. Biz gazeteci olarak haberlerde afetlerde kişisel hikayeleri nereye kadar anlatabiliriz, özele ne kadar girebiliriz? Bu konuda afette ya da savaşta bu koşullara maruz kalmış insanlarla nasıl ilişkiye geçileceği, geçilip geçilmeyeceği her zaman geçilmesi gerekip gerekmediği, gazetecinin zaman zaman utanma duygusunun haber duygusunun önüne geçmesi gerektiği ve hakikaten onu yapmaması gerektiği gibi birtakım başlıklar ortaya çıkarabilirim. Çünkü bu alanlar gazetecinin de fiziksel ve psikolojik olarak yıprandığı vicdani olarak kendisiyle sistemiyle, hükümetiyle, yönetimiyle hesaplaştığı ya da dünyayla hesaplaştığı durumlardır. Yani kamera arkasında ya da görünmediği yerlerde ağlar, üzülür, küfreder çaresizlikten. Ama bunu yaparken işte illaki haber çıkaracağım diye haberin pornografisine girmemek gerekir. Çünkü bu işin ucu bucağı yok. Bu anlamda hakikaten hem sektör hem akademi gerekli çabayı göstermeli. Haber merkezleri de sadece ilgi çekiyor diye muhabirin haberin önüne geçmesine izin vermemeli. Çok izlendi, çok ilgi çekti peki haber nerede? Sorusu önemlidir. Oralarda tabii böyle bir silsile halinde gidecek bir şey ama tabii iş, alandaki muhabir arkadaşlarımızda, genç arkadaşlarımızda. Onların kendisiyle, haberle hesaplaşmasında. Çünkü şöyle şeylerle de karşılaştık; ya kardeşim bak yandaki kanaldaki adam neler yaptı? Sen niye yapmadın? Halbuki sen de onu gördüğünü gördün ama yapmamayı tercih ettin. Gazetecilik kendi heykelini yontmaktır, derler.

Hediyeullah Aydeniz: Teşekkür ederim Mete Bey. Dört temel sorum vardı aslında ve konu vardı. Araya bir soru daha da eklemiş oldum ama tamamlayıcı bir şeydi. Ben de tam bu son kısım ile ilgili en azından gündemde kalacak ve uzmanlaşmayı getirecek ve alan bazlı olarak da sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, hatta sektörün kalitesini artıracak tematik noktalarda hem terminoloji oluşturma hem haberin gündeminde daimî kalacak şekilde personel istihdamı ve bunun eğitimi verecek bir yükseköğretim yapılanması veya yönelimi buna da daimi gündeme getirecek olan meslek örgütleri kısmını da önemsiyoruz. Haber yazım kılavuzları, editöryal kılavuzları veya rehberleri, elektronik rehber metinleri uzun bir süre en azından bire bir uygulamaya dönük, bazen olmasa bile canlı tutan bir şeye dönüşüyor. Biraz bu söyleşimizi yapıp konuşmamızda ve bu toplantı da buna katkı yapabilir diye düşündük. Bir tür afet haberciliği rehberi gibi aslında bir savaş haberciliği ve Ortadoğu'daki gelişmeleri haberleştirmeye dair bir rehber çıkar mı diye de bir niyetle yola çıktık. Çok teşekkür ediyorum. Müsaadeniz olursa katılımcı arkadaşlarımız ve hocalarımızın sorularını sizinle paylaşayım. Yazılı olarak gelen iki soru var.

Soru-Cevap Bölümü

Hediyeullah Aydeniz: İlk soru fakültemiz hocalarından ve dergimizin editörlerinden Serkan Bayrakçı'ya ait. Hamas siyasi bir yapı iken Kassam Tugayları askeri birlik ama habercilik açısından sanki ikisi de askeri bir birlik olarak tanımlanıyor, ifade ediliyor. Bu konuda fikriniz nedir, bu yapıları ayrı mı ifade etmek gerekir haberde terminolojik olarak nasıl değerlendirmeli?

İkinci soru da bir bilgi notu olarak bizde yüksek lisans yapan ve dergide çalışan Gülsüm Ekinci'nin. Dijital medyadaki bu içerik üretimi noktasında ırk temelli ayrıştırma, baskı ve tahakküm sistemi olarak tanımlanan apartheid, uluslararası ceza hukuku kapsamında insanlığa karşı işlenen bir suç olarak kabul ediliyor, diyor. Bu, sanırım, benim sorduğum soru çerçevesinde gündeme getirdiği bir not. İkisini de sizinle paylaştım. Katılımcı arkadaşlarımızın sormak istediği bir şey var mı? Ben birincisi ile ilgili cevap verdiniz diye düşündüm ama yine de buyurun sonra eğer varsa hem yurtdışından bağlanan hem Anadolu'nun farklı üniversitelerindeki hocalarımızın da 1- 2 soru alabiliriz.

Mete Çubukçu: Hamas'la ilgili ikisi de kullanılabilir. Evet siyasi yapısı var. İster siyasi kanat ister askeri kanat veya Kassam Tugayları da denebilir orada çok büyük bir beis yok. Yani Hamas da kullanılabilir. Orada hata olmaz. Ayrı ayrı da kullanılır, benzer de kullanır ama zaman zaman hani işte siyasi kanat, askeri kanat ayrımı deniyor. Askeri kanadın farklı önerileri olabilir. Bunu da hani ayrı belki kullanılabilir ama genel olarak Hamas kullanılıyor. Evet, apartheid rejimi doğru yani bugün ortaya çıkmış değil, mesela ben hani haberci arkadaşlarımızdan şunu görmelerini isterdim, günlerce kaldılar. Orada bir tane duvarın haberini

yapmadılar. Yani duvar hemen Kudüs'ün yanında yani yarım saat gidecekler. Orada o duvarın aslında neye yol açtığını çok kısa haberleştirecekler ve insanlar bakacak ya burası nasıl bir şey diye. Bu 400-500 km giden bir şeydir ya ben 2000 yılında bunun haberini yapmıştım ve hâlâ şimdi öncesi sonrası derken biraz bundan bahsediyorum. Şimdi tabii ki yani herkes sürekli oraları izlemek zorunda değil. Böyle bir zorunluluk yok ama ara ara yani ilgilenen arkadaşların bakması gerekiyor. Batı Şeria çok uzun zamandır kayınıyordu. Yani bu yerleşimcilerin köylüleri kovması, işgalin derinleştirilmesi gibi şeyler vardı. Şimdi gazetelere, televizyonlara yansıyor bu. Gözaltına alınan Filistinli erkeklerin belli bir yaştakilerin üstlerinin soyulması. Onun pratiği ikinci intifada da başlamıştır. Benim de başıma benzer şey geldi ve o uygulama hep vardır. Yeni bir şey değil. Ama öncesi bilinmediği için yeni bir şeymiş gibi ortaya çıkıyor. Önemli olan savaş ve krizleri öncesi ve sonrasıyla ele alabilmek. Yani sadece savaş çıkınca söz konusu konuyla ilgilenmek değil. Ama dediğim gibi bunlar hep imkanlarla biraz farklı anlayışla oluyor.

Hediyetullah Aydeniz: *Şimdi İngiltere'den Salih Ekinci'nin sorusu var.*

Salih Ekinci: Mete Abi çok teşekkür ediyorum bütün bu verdiğin bilgiler için hem meslek pratiği açısından hem Hediyetullah Hoca'nın akademi açısından verdiği pratik açısından. Ben küçük bir not ekleyerek başlamak istiyorum. 7 Ekim'den bu yana benim gördüğüm, en azından hem Türk medyasında hem uluslararası medyada, hikâyenin kimin kurduyuyla alakalı, mihenk taşı kim koydu ve hikaye nerede başladı? Şimdi burada İngiltere'de özellikle gördüğüm, mihenk taşı BBC koydu ve hikâyeyi 7 Ekim'den itibaren başlattı. Dolayısıyla az önce Mete Abi'nin söylediği haberin verisine gidememek... verisine gitmiyoruz. Mesela o üstü çıkarılmış belli bir yaş grubunun üzerindeki erkekler ki dünkü fotoğraflarda çocuklar da vardı, önceki intifada dönemlerinde karşılaşılan ve arşiv fotoğraflarında görülen şeyler. Türkiye'de biz acaba kurumsal medya olarak hem ajans bazında hem de bireysel bazda Batı tarafından başlatılan bu hikâyeyi baz alarak doğrudan Batı medyasının not düştüğü tarihten itibaren mi başlatıyoruz hikâyeyi? Mesela bir küçük bir anekdot paylaşacağım. Burada Filistinli birçok akademisyen, yüksek lisans, doktora öğrencisi tanıyorum Ramallah'tan Kudüs'ten. Bu insanlarda 7 Ekim'den itibaren benim midemde oluşan krampı bu insanlarda görmüyorum. Aslında Kudüs'te ve Ramallah'taki insanlarla Gazze'deki insanlar arasında da bir kopukluk var. İkisi de Filistin vatandaşı. Bunun hiç haberleştirildiğini görmedim. Buradaki kopukluğun sebebi nedir? Neden el-Fetih var, neden Hamas var noktasında bir analize doğru gidilmiyor? Bir de Hediyetullah Hoca'ya da soruyu yönelteceğim, akademi noktasında da sizin az önce dediğiniz haberi sonrasında pornografikleştirmek noktasında akademi ne yapıyor? Etik ve ahlak noktasında gazeteciyi gerçekten eğitebiliyor muyuz? Gazeteciyi sıradan bir sosyal medya kullanıcılarından ayıran şey nedir noktasında akademinin rolü nedir veya hem kurumsal hem ajans ölçeğinde bilhassa Anadolu Ajansı'nda meslek içi etik ve ahlak pratiklerine dair eğitimler var mıdır veya siz sizin yanınızda çalışan mesleğe yeni başlamış gazetecilere siz bu konularda nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz? En azından ben biraz bunları da öğrenmek istiyorum, teşekkür ediyorum.

Hediyetullah Aydeniz: *Salih, teşekkürler için akademik kısmını konuşalım. Diğer soru kısmında da 15 dakikamız kaldı. Mete Bey buyurun lütfen.*

Mete Çubukçu Evet yani hikaye aslında tabii 7 Ekim'de başlamıyor. Bir olumlu nokta şu; bu olay olduktan sonra birçok televizyon, gazete ya da sosyal medyada yine biraz tarihsel sürece giderek çeşitli dosyalar, farklı analizler, uzmanlarla biraz daha konuşma, daha ciddi insanlarla olayın geçmişini irdeleme gibi çalışmalar yapıldı. Bu olumlu derken Filistin'de bugüne kadar ne oldu, nasıl bir tarihi var, bugüne nasıl gelindi? Bu soruların en azından biraz olsun yanıtlarını öğrendiler. Ben mesela kendi adıma o bir buçuk ayda 6 tane program yaptım. Yani burada artık şuraya kadar gittim. Deir Yasin katliam'ından Karameh direnişe kadar. Nakbadan Arafat'a, oradan ikinci intifadaya, Hamas Gazze, Filistin'in ikiye bölünmesi vb. terminolojik olarak, siyonizm nedir işte antisemitizm nedir vb. Başkaları da yaptı yani sadece kendi yaptığım anlamında değil. Bu belki, umarım bir dönüm noktası olur ki,

yani sorunun bugün ortaya çıkmadığını geçmişte başladığını belirtmek için. Diğer türlü tabii ki elden geldiğince tecrübe aktarımı yapıyoruz ama Türkiye’de şu yok. Nasıl söyleyeyim, medyada tecrübeden yararlanmak kıymetsiz gibi bir şey, yani ben öyle algılıyorum özellikle medyada. Burada NTV’ye parantez açmak istiyorum. Bu konuda farklı bir yere koyuyorum. Muhabirinden editörüne programcısına kadar bu meseleyi dört başı mamur bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bana gelen ya da ben gideceğim zaman arkadaşlarla sohbet ettiğimiz şuna dikkat edin vesaire dediğim şeyler var ama genel olarak böyle bir eğilim medyada yok.

Hediyeullah Aydeniz: *Teşekkürler. Başka soru sormak isteyen arkadaşlarımız var mıdır? Değilse ben bir soruyla tamamlamış olayım. Şimdi Türkiye’den uzak coğrafyalarda olup biteni bilmenin ana mecra ve kanallarından bir tanesi dış haberler kadrosu. Yani medya kuruluşlarının dış haberler ekibi ve burada olup biteni aktarmaya dair bu gayretle çalışanlar. Aslında dijital dünya, bireysel düzeyde başka bir kapı açmış olsa bile hâlâ aslında kurumsal medya, habercilik sektörü belirleyici ve bizim olup bitenin bilinmesine dair ana mecramız orası. Ve burada da hani terminoloji belki daha üst düzeyde bir kurumsallaşmanın göstergesi olarak editöryal kuralların belirlenmesi, yazım kılavuzlarının oluşturulması hangi olayı, nasıl isimlendirileceğine dair tartışmalar falan, belki kurumsallaşmanın düzey itibarıyla beklentisi olabilir. Ben bu beklentinin daha fazla dile getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama tekrar sizin yüksek lisans tezinize dönersek; ben yine sizin tezde bahsettiğiniz ve de gündemimize aldığımız, bu tür büyük katliamların ve yıkımların olduğu afet veya savaş, işgal durumlarında haberciliğin önleyici işlevine dair ne yapabiliriz sorusunu sormak istiyorum? Tekrar somut olarak yine oraya dönmüş olayım ben, ‘biz ne yapabiliriz’ sorusunu biraz sektör odaklı olarak konuşmanızı istesem, Türkiye’de habercilik sektörü nihayetinde ticari bir alan, kamu sektörünü de hesaba katabiliriz. Belli oranda sektörden biz ne bekleyebiliriz? Haber takipçileri veya bu alanda söz söyleyenler olarak beklentimizin düzeyini yükseltelim mi veya beklentileri daha sesli bir şekilde dile getirmenin kendisi bir katkı mıdır ve buna dair bir şey olabilir mi sizce? Sektörden biz ne beklemeliyiz? Sektör ne yapabilir?*

Mete Çubukçu Gazetecinin görevi savaşı durdurmak ya da savaşı başlatmak değildir. Bizim böyle bir görevimiz yoktur, bunu da yapamayız zaten öyle bir gücümüz yok ama bunu önleyebilecek belli mecraları kamuoyunu belki harekete geçirecek haberler yapabiliriz. Yani haberlerimizle kamuoyu oluştururuz. Gerisi siyasiler ve kamuoyuna düşer. İnsanların kafasında soru işaretleri oluşturmak önemlidir. Ama kışkırtıcı söylemlerden kaçınmamız, haber diline dikkat etmemiz gerekir. Haber propaganda değildir. Seyirci haberle propagandanın ayrımını fark eder. Duygularımızı olabildiğince habere katmamamız gerek. Yani hiçbir şey yapamıyorsak kışkırtıcı olmamamız gerek; ister Filistin ister Suriye de olsun. Evet biz gazeteciler savaşları durduramayız ama vesile olarak dolaylı olarak durdurulmasına katkıda bulunabiliriz. Benim kişisel olarak şiarım şudur, hiçbir gazeteci savaşa taraf olmamalı. Mesleğin ilk yılları Soğuk Savaş sonrası Sovyetler’in yıkılışı ile bütün bölge darmadağın oldu. Balkanlar’dan Kafkasya’ya, efendim Ortadoğu zaten kaynıyordu. Güney Kafkasya işte yukarıya vesaire. Bosna Savaşı’ndan girdik Azerbaycan 1990’larda Karabağ işgali, oradan Çeçen Savaşı sonra Filistin’de intifada, Afganistan ilk Taliban dönemi ardından Afgan işgali ile devam etti. Soranlara, “Vallahi yani o kadar şanslı bir dönemde mesleğimizin ilk taze yıllarını geçirdik ki, şanslı derken insanlık için kötü ama gazetecilikte iyi bir dönem. Maalesef böyle bir şey vardır gazetecilikte. Bu gazeteciliğin çelişkisi. Ama dünyadaki kriz ve savaşlar hiç bitmedi. Irak’ın işgalinde Bağdat’taydım. Arap Ayaklanmalarında Kahire’de Tunus’da. Suriye’de, mülteci kamplarında ikinci Karabağ savaşında cephe sınırındaydım. Şöyle bitirebilirim: Savaşların ve savaş gazetecilerine ihtiyaç olmadığı bir dünya dileği ile.

Hediyeullah Aydeniz: *Sizinle medyayı konuştuk ama medyayı besleyici bir damar olarak bir alan olarak da aslında Ortadoğu uzmanlarını da yani Türkiye habercilik sektörünü besleyebilecek bölge uzmanlarının varlığına dair sizin bu tecrübeleriniz hem Pasaport programı hem de haber müdürlüğü yaptığınız dönemde ve habercilik pratiğine baktığımızda habercilik mesleğini yapan profesyonelleri besleyecek, onların işlerini kolaylaştıracak şekilde hem bilgi üretimi hem bilgi üreten uzmanların varlığına dair değerlendirmenizi de alıp programı tamamlamış olalım. Bu sektörün işini*

kolaylaştırabilecek şekilde bu alanda söz söyleyebilecek akademik veya think tanklerde uzmanlar düzeyinde bu alanın bilgi üreticileriyle ilgili de bir değerlendirme alıp tamamlayalım. Nedir durum? Habercilik sektörünü besleyebilecek bir akademik birikim ve uzmanlar topluluğu, özellikle de Ortadoğu alanında, var mıdır Türkiye'de?

Mete Çubukçu Tabii ki şimdi her alanda Türkiye'de önemli uzmanlar var. Ben de açıkçası belli dönemlerde yani o konu öne çıktığında biraz araştırınca fark ediyorum onları kendim de davet etmeye çalışıyorum. Çünkü görülenlerden çok görünmeyenler var. Çünkü görünmeyenler aslında görünmek istemiyorlar diğerleri çok görüldüğü için ama onlar daha kıymetli ve onlar saklanıyor biraz işte onları bulup çıkarmak gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var aslında. Ortadoğu çalışan çok akademisyen var. Belki medyayla doğrudan bağlantılı değil ama Ortadoğu'nun farklı başlıklarında uzmanlaşmışlar. Önemli olan biraz araştırmak, onları bulmak ve hani onları kamuoyuyla buluşturmak ya da mesleki bir şeyde birleştireceksek onları öne çıkarabilmek. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla akademi de böyle ilerliyor, popülerite nereye gidiyorsa oraya gidiyor. Bazen Avrupa Birliği, bazen Rusya, bazen Orta Asya bazen Ortadoğu popüler oluyor. Birtakım ezberler var, onlar üzerinde çok çalışılıyor. İsmi vermeyeceğim bir hoca bu olayla ilgili şunu söyledi: Geçen yıl bizim bölümü 5 öğrenci tercih etti. Yani Filistin meselesi popüler değildi. Bakalım şimdi ne olacak?

İşte o gündeme gelme meselesi ile popülerite ve insanların ilgisi artıyor. Bölümler açılıyor bölümler kapatılıyor. Evet, ama şu da var, öyle noktalayayım. Hem biraz iğne çuvaldız babında. Türkiye'de herkes bizler de kamuoyu, Ortadoğu'yla çok ilgili görünür. Herkesin bir bildiği vardır, Herkes bir şey söyler Ortadoğu'yla ilgili. Ama Türkiye'de en az okunan kitaplar, Ortadoğu kitaplarıdır. Satmaz okunmaz. Gerçekten de okunmaz, yayınevlerine götürün "Bunları kusura bakmayın basamayız." derler. Bu da bizim böyle bir varoluşsal çelişkimizdir.

Hediyetullah Aydeniz: *Mete Bey zaman ayırdığınız ve değerini herhangi bir şeyle ölçemeyeceğimiz tecrübenizin küçük bir parçasını bize aktardığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben tecrübeyi çok önemsiyorum ve tecrübeyi hem mesleki eğitimin hem de akademik çalışmaların da içine daha fazla dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kitabı olmayan henüz metne de dökülmemiş o tecrübenin, bundan hareketle hem meslek eğitimi hem de akademik çalışma, yeni sorular üretme ve o soruların peşine gidebilecek belki yeni genç araştırmacı arkadaşların ortaya çıkmasına vesile olması açısından da çok önemsiyorum. Ve bence somut pratik tam da bu Ortadoğu'da Filistin'de olup bitene dair habercilik yapma anlamında da gözardı edilmemesi gereken bu saha deneyimini görünür kılmak açısından da çok değerliydi. Çok teşekkür ediyorum. Soru soran ve katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağlık afiyet diliyoruz.*

Mete Çubukçu Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Ben de çok keyifle anlattım, inşallah faydalı olmuştur. Ben de size ve katılımcılara teşekkür ediyorum.